

BOOM IMOBILIÁRIO E AS CASAS MODERNAS NA ORLA DE JOÃO PESSOA

[ARAÚJO, CÍNTIA REBECA QUINTANS DE] (1)
[Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFPB]
[cintia.quintans@academico.ufpb.br]

[ALMEIDA, ADRIANA LEAL DE] (2)
[Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFPB]
[adriana.leal@academico.ufpb.br]

RESUMO

O artigo busca refletir sobre os desafios da preservação da arquitetura moderna residencial em João Pessoa frente a um processo acelerado de renovação urbana e edilícia, acompanhado de um discurso midiático que coloca a cidade como o melhor destino do Nordeste para se visitar e morar atualmente. A demanda por mais lotes que suportem prédios de luxo e de apartamentos do tipo "flats", têm resultado na demolição frequente de edificações, incluindo casas construídas a partir de meados dos anos 1950 na orla marítima da cidade. Este processo evidencia uma fragilidade dos mecanismos de preservação do patrimônio moderno que, no caso pessoense, ocupa um espaço incipiente nas políticas públicas dos órgãos de preservação. Uma análise dos bancos de dados do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/UFPB) mostra que muitos dos exemplares da orla das praias de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra têm sido substituídos por novas edificações. Desse modo, partindo dos registros de pesquisas anteriores e da verificação de imagens disponíveis no Google Street View e da situação in loco, buscou-se aprofundar a discussão sobre os desafios da preservação frente ao processo de renovação, de modo a buscar mecanismos para lidar com a temática junto aos órgãos de patrimônio e à sociedade em geral. A experiência do laboratório com os registros das obras modernas tem revelado que a divulgação do valor patrimonial de determinadas obras para a sociedade parece contribuir para agravar a condição de risco deste patrimônio, uma vez que a preservação em geral não se alinha aos interesses privados e imobiliários. Nesse sentido, se a pesquisa e o registro não têm sido suficientes para embasar ações de proteção, a divulgação das demolições e descaracterizações talvez possa estimular um debate sensível que envolva universidade, poder público, os interesses privados e a sociedade em geral.

Palavras-chave: PATRIMÔNIO MODERNO (1), ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA (2), RENOVAÇÃO URBANA (3)

1. INTRODUÇÃO

O ritmo intenso de construção de novos edifícios de apartamentos em João Pessoa é perceptível a quem circula pela cidade e acompanha as notícias pela mídia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 2017 a 2022, a Paraíba foi o único estado que não perdeu mais moradores do que recebeu, tendo um saldo positivo de 30 mil pessoas. João Pessoa, neste período, teve um acréscimo de aproximadamente 20 mil habitantes. Segundo reportagem publicada no jornal "A União", que traz dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua, 2024), "João Pessoa é a capital que mais cresce em verticalização do Nordeste e a quinta no *ranking* nacional". Em 2016, 30% dos domicílios eram apartamentos, enquanto os dados de 2024 destacam o percentual de 43,2%, o maior crescimento registrado entre as capitais brasileiras (Viana, 2025; SIDRA/IBGE, 2025).

Esse crescimento vem sendo associado à intensa ação da especulação imobiliária em paralelo a um discurso midiático que coloca João Pessoa como o melhor destino do Nordeste para se visitar e morar atualmente, despontando como atrativo para aqueles que "buscam qualidade de vida, belezas naturais e infraestrutura urbana em expansão" (Viana, 2025, p. 17).

Ainda que o crescimento de apartamentos se verifique em diversas áreas da cidade¹, salta aos olhos a valorização das áreas litorâneas, com novos empreendimentos multifamiliares para moradores e investidores. A demanda por mais lotes que suportem prédios de luxo e de apartamentos do tipo *flats* na orla, muitos destes para atender aos investidores dos aluguéis por temporada, têm resultado, entre outros efeitos, na demolição de casas construídas a partir de meados dos anos 1950, momento em que surgem as primeiras casas nesta área da cidade, em especial para fins de veraneio. Ao longo dos anos 1960 e 1970, acompanhando as melhorias de infraestrutura, novas moradias foram ocupando a avenida beira-mar, muitas para uso permanente.

De acordo com Martins (2014, p. 72-73), o processo de verticalização de João Pessoa "teve início na década de 1970, intensificando-se a partir de 1980, devido ao aumento do interesse das classes médias em morar na então zona nobre da cidade, a orla, a qual não possuía área suficiente para suprir tal demanda por meio de residências unifamiliares". Não por acaso, com a crescente procura por moradia nos bairros litorâneos, verificam-se também as primeiras demolições das casas modernas construídas ao longo das décadas anteriores. Se algumas pesquisas já identificavam exemplares substituídos a partir dos anos 1990, a hipótese deste artigo é a de que o *boom imobiliário* mais recente vem acelerando este processo. O apagamento físico das edificações evidencia uma fragilidade dos mecanismos de preservação do patrimônio moderno que, no caso de João Pessoa, ocupa um espaço incipiente nas políticas públicas dos órgãos de preservação.

Uma análise dos bancos de dados do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/UFPB) mostra que muitos dos exemplares implantados na orla das praias de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra têm sido substituídos por novas edificações ou reformados para contemplar novos usos, num processo que se acelerou na última década.

Para sustentar esta análise, a pesquisa adotou os seguintes procedimentos metodológicos: 1. levantamento dos registros de casas modernas construídas ao longo dos anos 1950 e 1970 na avenida beira-mar das referidas praias de João Pessoa no acervo do LPPM; 2. mapeamento das edificações, com a verificação de imagens dos últimos anos disponíveis no *Google Street View* e da situação *in loco*; e 3. sistematização das informações, de modo a atualizar os registros do LPPM, indicando as demolições, descaracterizações e ou alterações de uso identificadas.

Como resultado, além da atualização do registro, pretende-se estimular a discussão sobre os desafios da preservação frente ao processo de renovação e, em outro sentido, buscar mecanismos para discutir a temática junto aos órgãos de preservação e à sociedade em geral.

2. O LPPM E OS REGISTROS DAS CASAS MODERNAS EM JOÃO PESSOA

O LPPM foi criado oficialmente em 2007 e já reuniu, com o apoio de pesquisadores da graduação e da pós-graduação, um acervo significativo de registros e análises sobre a arquitetura moderna na Paraíba. Os primeiros estudos sobre este tema remontam aos anos 1980, mas foi somente a partir dos anos 2000 que as discussões sobre os desafios da preservação do patrimônio moderno se colocaram em evidência, acompanhando os debates realizados no âmbito dos seminários DOCOMOMO.

Parte dos registros resultantes destas pesquisas foi organizada em bancos de dados temáticos e disponibilizada para consulta por meio do seu *website* (<http://ufpb/lppm.wixsite.com/lppm>). Além dos trabalhos de graduação e das teses e dissertações defendidas no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPB, ressalta-se um conjunto de trabalhos desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, por pesquisadores anteriormente vinculados ao laboratório. Deste último, destaca-se a dissertação de mestrado de Pereira (2008) que, adotando como recorte temporal o período de 1956 a 1974, apresentou um estudo abrangente sobre a produção moderna em João Pessoa, que se tornou base para diversos trabalhos posteriores.

Como produtos das pesquisas, além dos artigos publicados em eventos científicos e revistas da área, ressalta-se o livro “Na Urdidura da Modernidade: Arquitetura Moderna na Paraíba I”, organizado por Tinem e Cotrim (2014), que reuniu ensaios elaborados por autores que vinham estudando a temática nos últimos 25 anos.

Em 2016, Moura Filha, Cotrim e Cavalcanti Filho organizaram o livro “Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa”, reunindo textos que buscavam traçar um percurso temporal e tipológico da arquitetura residencial paraibana. A última seção do livro apresentou quatro textos com reflexões sobre o habitar moderno e contemporâneo.

Para Tinem, Cotrim e Tavares (2016, p. 293), ainda que se observem passos importantes para a modernidade arquitetônica em João Pessoa já nos anos 1930, é nos anos 1950 que se intensificam as transformações, com a “chegada de novos profissionais, em sintonia com o processo de difusão da arquitetura moderna de matriz corbuseriana e processada pelo grupo carioca em evidência à época”, a exemplo dos arquitetos Roberval Guimarães, Acácio Gil Borsoi, Mário Di Lascio, Carneiro da Cunha e Leonardo Stuckert Filho.

Dentre as casas mais emblemáticas do período, menciona-se a residência Cassiano Ribeiro Coutinho (arq. Acácio Gil Borsoi, 1956) (Fig. 1), construída no principal eixo de expansão da cidade para o litoral à época, a Av. Epi­tácio Pessoa. A casa foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) em 2008, tendo sido o “primeiro tombamento de uma casa moderna isolada, ou seja, fora do Centro Histórico da cidade” (Tinem, Cotrim e Tavares, 2016, p. 296).

Fig. 1: Modelagem 3D da Residência Cassiano Ribeiro Coutinho, arq. Acácio Gil Borsoi, 1956, na Av. Epi­tácio Pessoa. Fonte: Aristóteles Cordeiro

Algumas pesquisas dedicaram-se ao registro e análise da produção residencial moderna na capital, adotando recortes mais precisos. O trabalho de conclusão de curso de Costa (2008) apresentou um primeiro levantamento dos exemplares residenciais localizados nas praias de João Pessoa, e foi seguido pelas pesquisas de mestrado de Araújo (2010) - com enfoque nas experiências dos anos 1970 - e Costa (2011) - sobre as casas da orla dos anos 1960 e 1970. Em 2012, a dissertação de Galvão, explorou a produção de residências modernas em João Pessoa entre os anos de 1950 e 1960, investigando as representações envolvidas na formulação de uma ideia de “casa (moderna) brasileira” (Galvão, 2012, p. 8). Estes trabalhos partiram de levantamentos de campo e documental, que foram fundamentais para o mapeamento realizado para este artigo.

3. A EXPANSÃO E A “RENOVAÇÃO” DA AVENIDA BEIRA MAR

De acordo com Costa (2011), as primeiras casas modernas nas praias de João Pessoa surgiram nos anos 1950, a partir de processos de parcelamento iniciados por empreendedores particulares, tendo os lotes sido comercializados sem definição prévia, o que teria resultado em terrenos tanto generosos quanto exíguos e sendo a faixa fronteira a primeira porção ocupada. Nesse período, as medidas saneadoras ainda “não eram

suficientes para atrair a população que passaria a ocupar definitivamente as praias da cidade” (Costa, 2011, p. 56-57).

Ainda segundo a autora, em 1954 o médico Flávio Ribeiro Coutinho contratou o projeto de sua casa de veraneio ao escritório carioca Ferreira & Juca Engenharia, Arquitetura e Construção. Poucos anos depois, seus irmãos, Cassiano e Renato R. Coutinho, construíram suas casas na Av. Epitácio Pessoa, ambas de autoria do arquiteto Borsoi.

Fig. 2: Casa Flávio Ribeiro Coutinho na orla do Cabo Branco, 1954. Fonte: Autoras, 2025

Em 1956, Borsoi projetou a casa de veraneio do empresário Austregésilo de Freitas e também o loteamento do Jardim Manaíra, financiado pela Caixa Econômica Federal da Paraíba e concebido para a ocupação de uma parte de Tambaú² (Costa, 2024).

Fig. 2: Casas de veraneio na Praia de Tambaú, 1957. Fonte: Tibor Jablonsky, IBGE.

Segundo matéria do jornal “A União”, de julho de 1960, naquele momento a praia de Tambaú tornava-se cada dia mais habitada: “as construções, não de casa de veraneio, mas de residências permanentes, se multiplica[va]m em tôda a sua extensão” (CRESCIMENTO..., 1960, p. 3).

A partir dos anos 1970, com a ampliação de acessos aos bairros, o uso de veraneio ainda existia, mas surgiam mais casas como moradias permanentes (Costa, 2011, p. 73).

Dentre os exemplares de casas unifamiliares da orla catalogados por Costa (2011), 33 foram construídos em terrenos à beira-mar. Destes, foram localizados 28, aos quais foi acrescentada mais uma residência, anteriormente mencionada no artigo de Tinem e Tavares (2016), totalizando 29 obras que se tornaram objeto de investigação para o mapeamento deste trabalho.

À medida que as casas foram identificadas e incluídas no mapeamento, buscou-se registrar também a condição de suas fachadas, classificando-as como *preservadas*, *modificadas* ou *demolidas*. Esta identificação foi realizada com o auxílio do *Google Street View*, que permite a observação de imagens atuais e de anos anteriores.

Parte destes exemplares possui registros mais completos no acervo do LPPM, incluindo redesenhos e modelagem digitais, a exemplo da casa Austregésilo de Freitas (arq. Acacio Gil Borsoi, 1956). Nem sempre foi possível identificar o ano exato de demolição ou modificações dos imóveis, no entanto, quando possível, estas datas foram sinalizadas, inclusive para verificar se de fato o processo de “renovação” tem se acelerado. Já em 2011, Costa indicava um processo de “desaparição ou descaracterização” dos imóveis modernos daquela área, atrelado à maior vulnerabilidade da arquitetura residencial. Para a autora, tal fato se mostrava comum a várias cidades brasileiras, como

parte de um processo de transformação da imagem das cidades, mais facilmente perceptíveis nos bairros residenciais privilegiados, como as orlas marítimas urbanas (...), um dos trechos mais cobiçados pelo mercado imobiliário na competição pelos melhores lugares (Costa, 2011, p. 17).

Como se observou, nos últimos anos o crescimento da verticalização de João Pessoa tem superado as médias de outras capitais e interessa saber em que medida esta transformação tem acelerado o risco de perda dos exemplares em tela.

Ano	Edificações	Projetista	Estado atual	Ano de modificação	Uso atual
1954	1 Casa Flávio Ribeiro Coutinho	Escritório de Arquitetura e Construção Ferreira e Jucá	Preservado	*	*
1956	2 Casa Austraúgêtilo de Freitas	Arquiteto Acácio Gil Borsoi	Modificado	2024	Restaurante
1957	3 Casa de veraneio Hermes Pessoa	Engenheiro Civil Oswaldo Pontes	Preservado	*	*
1958	4 Casa Clodoaldo Soares de Oliveira	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Preservado	*	*
1959	5 Casa Sebastião Aires de Queiroz	Não identificado	Preservado	*	*
	6 Casa Américo de Almeida	Arquiteto Acácio Gil Borsoi	Preservado	*	*
	7 Casa de veraneio Claudio Lins	Não identificado	Preservado	*	*
	8 Casa José Pinheiro	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Preservado	*	*
1960	9 Casa Antônio Valdir Bezerra de Cavalcanti	Engenheiro Civil Carlos Pereira Andrade	Modificado	2012	Comércio
	10 Casa Mario Griissi Faracco	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Preservado	*	*
	11 Casa Luiz Carrilho	Arquiteto Tertuliano Dionísio	Preservado	*	*
	12 Casa Yvon Benício Rabelo	Engenheiro Civil Anthonor Martins de Abreu	Modificado	2012	Habitação
1961	13 Casa Maurílio de Almeida	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Demolido	entre 2019 e 2020	Habitação multifamiliar
1964	14 Sem nome	Não identificado	Modificado	2012	Comércio
1966	15 Casa de veraneio Sinvaldo Cavalcanti Viana	Engenheiro Civil José Cordeiro Fragoso	Demolido	antes de 2011	Habitação multifamiliar
1971	16 Casa Fernando Amaral Marinho	Engenheiro Civil Fernando Amaral Marinho	Modificado	2017	Pousada
	17 Casa Família Carvalho Guerra	Engenheiro Civil Arthur Américo Cantalice	Demolido	2011	Habitação multifamiliar
	18 Casa Israel Aureliano da Silva	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Demolido	2024	Habitação multifamiliar
1972	19 Casa Fernadinho Bezerra Paraguay	Arquiteto Carlos Alberto Carneiro de Cunha	Demolido	antes de 2011	Habitação multifamiliar
	20 Casa Waldemar de Albuquerque Aranha	Arquiteto Carlos Alberto Carneiro de Cunha	Modificado	antes de 2011	Academia
	21 Casa Manoel Gaudêncio	Arquiteto Tertuliano Dionísio	Demolido	2020	Estacionamento
1973	22 Casa Maria Stela Ramos Vasconcelos	Engenheiro Civil João Carmello Farias de Mello	Modificado	antes de 2011	Escola Senac de gastronomia
	23 Casa Cosibra (Companhia de Sisal do Brasil)	Arquiteto Homero de Almeida Leite	Modificado	2024	Sede de construtora
	24 Casa Ronald de Queiroz Fernandes	Arquitetos Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Dinauro Esteves Filho	Demolido	entre 2019 e 2020	Habitação multifamiliar
	25 Casa Gilson Espinola Guedes	Arquiteto Mário Glauco Di Lascio	Preservado	*	*
1974	26 Casa Major Adolpho Fernandes Lyra Dantas	Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas	Modificado	2024	Habitação
	27 Casa José Waldomiro Ribeiro Coutinho	Arquitetos Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Dinauro Esteves Filho	Preservado	*	*
	28 Casa Fernando Furtado	Arquiteto Carlos Alberto Carneiro da Cunha	Modificado	antes de 2011	Habitação
-	29 Sem nome	Arquiteto Carlos Alberto Carneiro da Cunha	Preservado	*	*

*permanecem com o uso unifamiliar e não foram identificadas alterações significativas

Fig. 3: Tabela com os dados coletados durante o mapeamento. Fonte: Autoras, 2025

Fig. 4: Mapeamento das casas na beira-mar de Manaíra. Fonte: Autoras, 2025

Fig. 5: Mapeamento das casas na beira-mar de Tambaú. Fonte: Autoras, 2025

Fig. 6: Mapeamento das casas na beira-mar do Cabo Branco (1). Fonte: Autoras, 2025

Fig. 6: Mapeamento das casas na beira-mar do Cabo Branco (2) Fonte: Autoria própria, 2025

3.1. Casas demolidas

Das 29 casas do mapeamento, identificou-se que sete foram demolidas, das quais três já haviam sido sinalizadas por Costa (2011) e quatro vieram abaixo entre os anos de 2019 e 2024. No caso da Casa Manoel Gaudêncio (arq. Tertuliano Dionísio, 1972), foram identificadas inúmeras descaracterizações até que fosse demolida para dar espaço ao estacionamento de um shopping center. As demais residências foram substituídas por edifícios habitacionais multifamiliares³.

Fig. 7: Substituições no lote da Casa Manoel Gaudêncio (arq. Tertuliano Dionísio, 1972), Manaíra. Fonte: Google Earth, 2017 e 2024.

3.2. Casas “transformadas”

Das residências que sofreram alterações, dez passaram por modificações tanto em sua configuração externa quanto em seu uso. Considerou-se como leves as intervenções que incluíram troca da pintura, de vidros nos fechamentos das esquadrias e na adição de equipamentos de refrigeração em suas fachadas. Algumas intervenções foram mais severas, com o apagamento da materialidade, como o concreto aparente e os

azulejos, a troca das esquadrias de madeiras por vidro e modificações na estrutura. A alteração de uso tem promovido alterações significativas, perceptíveis externamente, mas também internamente, quando passíveis de acesso.

Apenas três casas mantêm a função de moradia unifamiliar permanente, porém incorporando reformas que parecem buscar uma certa “atualização”, a exemplo da Casa Major Adolpho Fernandes Lyra Dantas (arq. Maria Grasiela de Almeida Dantas, 1972), e sete residências sofreram alterações de uso passando de moradia a comércio, academia, pousada, restaurante, sede de construtora e escola de gastronomia.

Fig. 8: Modificações da Casa Major Adolpho Fernandes Lyra Dantas (arq. Maria Grasiela de Almeida Dantas, 1972), Cabo Branco. Fonte: Google Earth, 2012 e 2024.

3.3 Casas remanescentes (sobreviventes)

Por fim, 12 residências permanecem com suas fachadas preservadas, ainda que incluindo acréscimos externos perceptíveis, como equipamentos de ar-condicionado, cercas elétricas, placas de segurança e novas pinturas. São as residências: Flávio Ribeiro Coutinho (1954), do Escritório de Arquitetura e Construção Ferreira e Jucá; a de Hermes Pessoa (1957), de autoria do engenheiro civil Oswaldo Pontes; a Clodoaldo Soares de Oliveira (1958), do arquiteto Mário Glauco Di Lascio; a Sebastião Aires de Queiroz (projetista não identificado, 1959);

a Américo de Almeida (1960), do arquiteto Mário Glauco Di Lascio; a de Claudio Lins (projetista não identificado, 1960); a José Pinheiro e a Mario Griissi Faracco (1960) do arquiteto Mário Glauco Di Lascio; a Luiz Carrilho (1960), do arquiteto Tertuliano Dionísio; a Gilson Espínola Guedes (1974), do arquiteto Mário Glauco Di Lascio; a José Waldomiro Ribeiro Coutinho (1974), dos arquitetos Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Dinauro Esteves Filho; e a Casa "sem nome", do arquiteto Carlos Alberto Carneiro da Cunha.

Fig. 9: Mosaico das casas remanescentes (sobreviventes). Fonte: Autoras (2025) e Google Street View (2024)

4. E AGORA, COMO PROCEDER?

Ainda que se trate de uma amostra pequena, o mapeamento aponta para uma ampliação das demolições na última década. O destaque dado à cidade na mídia e o aquecimento do mercado imobiliário fazem crer que este quadro deve se agravar, uma vez que as faixas da orla têm se tornado objeto de valorização crescente.

Nesse sentido, as 12 casas remanescentes devem ser objetos de atenção de novas pesquisas para avaliar a relevância enquanto representativas deste conjunto mais amplo que tem sido estudado no âmbito do LPPM.

No artigo “Desafios para a preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba”, Tinem (2009) destacou uma série de residências unifamiliares que mereciam algum tipo de proteção, ainda que não fosse o tombamento. Várias delas sofreram modificações ou foram demolidas. Se comparadas à amostra do mapeamento, apenas a Casa Austregésilo de Freitas compareceu nas duas listas. Infelizmente, de lá para cá este exemplar passou por novas modificações, incluindo sucessivas alterações de uso.

É importante reforçar que a divulgação dos registros dessas residências não garante o interesse pela sua preservação, assim como não impede a continuidade dos desaparecimentos. Na ausência de instrumentos de preservação do acervo, a experiência do laboratório tem mostrado que a divulgação do valor patrimonial de determinadas obras para a sociedade, sobretudo as residenciais, parece contribuir para agravar a condição de risco deste patrimônio, uma vez que a preservação em geral não se alinha aos interesses privados e imobiliários.

Nesse sentido, para enfrentar os desafios atuais de preservação, torna-se urgente uma maior articulação entre a universidade e os órgãos responsáveis, com o intuito de reconhecimento e elaboração de instrumentos que possam favorecer o uso e a conservação dos imóveis ainda existentes, enquanto parte integrante dos significados simbólicos atribuídos à cidade.

Se João Pessoa é atualmente publicizada pelos atributos de qualidade e custo de vida, paisagem natural e escala urbana, o ritmo das transformações empreendido pela especulação imobiliária não somente tem destruído o patrimônio moderno, mas tende a comprometer estes mesmos valores, isto é, colocar em crise a alegada qualidade de vida urbana da cidade.

NOTAS

1 Sobre as relações entre o imobiliário e a reestruturação da zona sul de João Pessoa, por exemplo, ver Martins, Paula Dieb. “O imobiliário e a reestruturação urbana: a cidade de João Pessoa/PB no século XXI”. Dissertação (Mestrado) - UFPB, João Pessoa, 2019.

2 Naquela época chamava-se de Tambaú toda a extensão do que hoje se conhece como Cabo Branco, Tambaú e Manaíra (Costa, 2024).

3 A Lei Complementar nº 164, de 16 de abril de 2024 aprovou a revisão do Plano Diretor do Município de João Pessoa. O Art. 64 da lei indica que a Orla Marítima apresenta restrições específicas, por se constituir como patrimônio ambiental, e deve cumprir o exposto nos Artigos 229 da Constituição Estadual e o 175 da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, que determinam a obrigatoriedade de controle da altura máxima das edificações nas primeiras quadras em direção ao interior do continente. Atualmente encontra-se em debate na Justiça a inconstitucionalidade da Lei de Uso e Ocupação do Solo (2024), que teria flexibilizado limites de altura de prédios na orla.

REFERÊNCIAS

- Araújo, Ricardo Ferreira de. "Arquitetura residencial em João Pessoa-PB a experiência moderna nos anos 1970". Dissertação (Mestrado) - UFRN, Natal, 2010.
- Costa, Pautilia. "Arquitetura Moderna Residencial nas Praias de João Pessoa". Monografia (Trabalho de Conclusão de Graduação). UFPB, João Pessoa, 2008.
- Costa, Roberta Xavier da. "Casas modernas na orla marítima de João Pessoa 1960 a 1974". Dissertação (Mestrado) - UFRN, Natal, 2011.
- Costa, Surama Batista Vieira da. "Rotinizando o moderno: arquitetura residencial para a classe média em João Pessoa nos anos 1960". Dissertação (Mestrado) - UFPB, João Pessoa, 2024.
- "Crescimento de Tambaú". A União (13 julho 1960): 3.
- Galvão, Carolina Marques Chaves. "Casa (moderna) brasileira: difusão da arquitetura moderna em João Pessoa 1950-60's". Dissertação (Mestrado) - EESC/USP, São Carlos, 2012.
- Martins, Paula Dieb. "Paisagem em movimento: as transformações na Avenida Epitácio Pessoa de 1980 a 2001". Dissertação (Mestrado) - UFPB, João Pessoa, 2014.
- Viana, Lilian. "Capital lidera crescimento vertical em todo Nordeste." A União, Ano CXXXII, nº 187 (setembro 2025): 17.
- Tinem, Nelci; Cotrim, Márcio; Tavares, Marieta. "A casa moderna". In: Moura Filha, Maria Berthilde; Cavalcanti Filho, Ivan; Cotrim, Márcio. Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016, p. 290-304.
- Tinem, Nelci; Tavares, Lia; Tavares, Marieta. "Arquitetura Moderna em João Pessoa: a memória moderna e local de um movimento internacional". VI Docomomo Brasil. Niterói, 2005.
- Tinem, Nelci. "Desafios para a preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba". Cadernos PPG-AU/FAUFBA, 8(2), 2009.

BIOGRAFIA

Cintia Rebeca Quintans de Araújo

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UFPB), participa de projeto de iniciação científica no âmbito do LPPM/UFPB.

cintia.quintans@academico.ufpb.br

Adriana Leal de Almeida

Doutora em Ciências (IAU/USP) na área Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, professora adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, integrante do LPPM/UFPB.

16º SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025

adriana.leal@academico.ufpb.br